

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2026 Г.)

УДК: 330.85

DOI: 10.5281/zenodo.20094673 <https://zenodo.org/record/20094673>

Барашкова Ольга Владимировна¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Ключевые слова: *политическая экономия, экономическая теория, экономическая политика, социально-экономическое развитие, многополярность, Россия, Китай, В.Т. Рязанов, Д.Е. Сорокин*

Для цитирования: Барашкова О.В. Краткий обзор российских научных мероприятий (январь – апрель 2026 г.) // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 224-236.

A BRIEF OVERVIEW OF RUSSIAN SCIENTIFIC EVENTS (JANUARY – APRIL 2026)

Olga V. Barashkova

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Keywords: *political economy, economic theory, economic policy, socioeconomic development, multipolarity, Russia, China, V.T. Ryazanov, D.E. Sorokin*

For citation: Barashkova O.V. A brief overview of Russian scientific events (January – April 2026). Problems in Political Economy. 2026;2(46):224-236.

JEL codes: B51, P16, O20, B40

¹ © Барашкова О.В., 2026

От редакции:

Мы открываем рубрику журнала, которая поможет нашим читателям быть в курсе основных научных событий – проводимых в России мероприятий различного уровня (конференций, симпозиумов, научных семинаров и т.д.), затрагивающих методологию и проблематику, входящую в круг интересов нашего журнала. Эта рубрика включает мероприятия как непосредственно по политической экономии, так и по более широкому кругу гетеродоксальных направлений экономической теории, организаторы и участники которых уделяют внимание обсуждению вопросов по профильной тематике журнала с точки зрения применяемой методологии и содержания исследуемых проблем. Рубрика основывается как на опыте личного участия членов редколлегии журнала в этих мероприятиях, так и на информации, представленной в пост-релизах организаторов. При этом степень детализации сведений о каждом мероприятии на страницах журнала может различаться в зависимости от полноты доступной информации и от того, насколько широко, по оценкам редакции, читательская аудитория могла быть осведомлена об этом мероприятии из других источников. По возможности информация будет сопровождаться ссылками на видеоматериалы, размещенные на страницах организаторов.

В настоящем номере представлен обзор научных мероприятий, которые состоялись в январе-апреле 2026 г.

23 января 2026 г. в конгресс-холле Вольного экономического общества России состоялось заседание *Научно-экспертного Совета ВЭО России «Российская экономика и проблемы международной интеграции»* на тему: *«Контуры будущего: закономерности и образы социально-экономического развития – мечты и реалии»*. Программа заседания включала выступления президента ВЭО России, члена-корреспондента РАН С.Д. Бодрунова; руководителя Научно-экспертного Совета ВЭО России «Российская экономика и проблемы международной интеграции», академика РАН С.Ю. Глазьева и директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, члена-корреспондента РАН А.А. Широва.

Открывая заседание, президент ВЭО России, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов обозначил в качестве ключевых задач научно-экспертного сообщества анализ фундаментальных закономерностей социально-экономического развития, выявление текущих изменений и разработку механизмов перехода к более справедливому и гармоничному экономическому и общественному устройству. В ходе своего выступления он выделил два глобальных риска, влияющих на мировое социально-экономическое развитие: первый связан с ускорением научно-технического прогресса и быстрой сменой технологий, что формирует ситуацию, когда технологическая база обновляется с такой скоростью, что инвестиции в технологии не успевают окупиться; второй риск связан с нарастанием конфликтного потенциала вследствие того, что в мире создаются предпосылки для решения социально-экономических проблем за счет экспроприации имеющихся ресурсов. Говоря о конструктивных альтернативах, С.Д. Бодрунов отметил, что подход Китая к модернизации доказал свою эф-

фективность в деле решения социальных проблем и ориентации достижений НТП на цели развития страны.

Выступление академика РАН С.Ю. Глазьева затронуло проблемы перехода к новому «интегральному мирохозяйственному укладу», ядро которого формируют страны Восточной и Южной Азии. В качестве одного из средств преодоления текущих барьеров экономического роста он назвал переход к целевому кредитованию, которое позволит создать необходимый инвестиционный импульс, подчеркнув, что российская экономика обладает потенциалом для выхода на высокие темпы роста (не ниже, чем в Китае и Индии).

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, чл.-корр. РАН А.А. Широков также отметил, что у российской экономики есть потенциал роста, однако на динамику серьезно влияют дефицит на рынке труда, риск оттока капитала и разбалансировки платежного баланса в условиях санкций, главным фактором замедления при этом являются новые ограничения, связанные с емкостью рынков сбыта. Он аргументировал ряд условий для конструктивного сценария развития российской экономики, таких как ограничение оттока капитала, позитивный вклад госрасходов, восстановление темпов роста физического объема неэнергетического экспорта (до 3–5% в год), налоговое и бюджетное стимулирование инвестиций в машины и оборудование, опережающий рост производительности труда, повышение доли инвестиционных кредитов и селективная защита внутреннего рынка. Особо он выделил проблему снижения отдачи от НИОКР, когда рост мировых затрат на НИОКР лишь в незначительной степени трансформируется в экономическое развитие. Он предостерег, что перекося в сторону расходов на цифровизацию и ИИ без инвестиций в реальный сектор не повысит качество экономического роста, а следовательно, не обеспечит структурного рывка.

В ходе обсуждения докладов на заседании выступили директор Института экономических стратегий РАН А.И. Агеев, доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Д.А. Митяев и другие участники заседания.

10 марта 2026 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась *XII Всероссийская научно-практическая конференция «Циклы и кризисы социально-экономического развития: проблемы осмысления и стратегии намерений»* – мартовские чтения памяти д.э.н., профессора, члена-корреспондента РАН *Дмитрия Евгеньевича Сорокина*. Организаторы конференции: Финансовый университет при Правительстве РФ при участии Вольного экономического общества России, Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ЦЭМИ РАН, Тверского государственного университета и др. Целью конференции является реактуализация фундаментальных политико-экономических исследований закономерностей функционирования глобальной геоэкономической системы в условиях системного кризиса, осмысление идеи социально-экономического развития, широкое междисциплинарное обсуждение

ключевых проблем современной России в меняющемся мире. Также особое внимание участников было направлено на выявление моделей и механизмов переориентации национальной экономической политики в сторону приоритетного развития высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования. В рамках конференции состоялись пленарное заседание, круглый стол и 7 секций (секции «Содержание и формы проявления циклов и кризисов в социально-экономическом развитии и Россия: вопросы методологии (от прошлого к будущему через настоящее)»; «Политическая экономия и глобальные экономические проблемы: труд и капитал в эпоху системной социально-экономической трансформации»; «Формирование контуров техноэкономических блоков в условиях фрагментации мировой экономики и мировых финансов»; «Банковские кризисы: теоретическое осмысление в условиях новых вызовов и оценка последствий для экономического развития»; «Обеспечение структурных трансформаций и финансирования технологического развития: механизмы и инструменты финансового рынка»; «Институциональные основы трансформации национальной экономики в контексте глобальной цикличности»; «Моделирование циклов и предвидение кризисов: математика и анализ данных на службе устойчивого развития»; круглый стол «Налогово-бюджетные механизмы в контексте цикличности социально-экономического развития»)².

В пленарном заседании приняли участие: А.Р. Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН, чл.-корр. РАН, член Президиума ВЭО России; М.Ю. Головнин, директор Института экономики РАН, чл.-корр. РАН, член Президиума ВЭО России; В.Д. Миловидов, заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, чл.-корр. РАН, член Правления ВЭО России; М.А. Абрамова, заведующая кафедрой банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ и другие участники. Видеозапись пленарного заседания размещена на странице организаторов³.

17 марта 2026 г. в конгресс-холле Вольного экономического общества России состоялся *Российско-китайский диалог по экономике и образованию (в рамках заседания XV Китайско-российского экономического диалога)*, организованный ВЭО России, Китайским народным университетом (Renmin University of China), Экспертно-деловым Советом ВЭО России по вопросам развития российско-китайского сотрудничества и Научно-экспертным Советом по экономическому образованию и просвещению ВЭО России. Китайско-российский экономический диалог, регулярно проводимый в Москве и в

² С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте ВЭО России: <https://veorus.ru/события/новости/v-finansovom-universitete-sostoyalas-ezhegodnaya-nauchnaya-konferentsiya-pamyati-d-e-sorokina/?ysclid=mosp88gep6428957743> (дата обращения: 02.04.2026).

³ См. видеозапись пленарного заседания на странице официальной группы Финансового университета: https://vk.com/video-6319_456241305?ysclid=mosr7tqqhf131498849 (дата обращения: 02.04.2026).

Пекине, является площадкой для обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в разных областях, в том числе в научно-экспертной сфере. Текущее заседание было приурочено к перекрестным Годам образования, которые Россия и Китай проводят в 2026-2027 гг.

С китайской стороны в мероприятии приняла участие делегация Китайского народного университета: председатель Китайского народного университета Чжан Дунган; декан факультета глобального лидерства, декан Института финансовых исследований «Чунъян», сопредседатель Экспертно-делового Совета ВЭО России по вопросам развития российско-китайского сотрудничества Ван Вэнь; деканы ряда факультетов и представители отдела международного сотрудничества Китайского народного университета. С российской стороны в обсуждении участвовали президент ВЭО России, директор ИНИР имени С.Ю. Витте, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов; директор по международному сотрудничеству Финансового университета при Правительстве Российской Федерации А.С. Кисляков; заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН А.В. Ломанов; проректор по научной деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова В.Г. Минашкин; доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Д.А. Митяев; директор Московской школы экономики (МШЭ) МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН А.Д. Некипелов; руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, заместитель академика-секретаря ООИ РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН Б.Н. Порфирьев; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухин; председатель Научно-экспертного совета ВЭО России по экономическому образованию и просвещению, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию О.Н. Смолин.

Участники определили актуальные задачи и приоритеты двустороннего взаимодействия в области науки и образования, а также рассмотрели форматы, перспективы и конкретный опыт сотрудничества университетов России и Китая. В ходе обсуждения председатель Китайского народного университета Чжан Дунган подчеркнул, что образование и кадры являются основой экономического развития. Он особо отметил то, что ВЭО России на протяжении многих лет выступает мощным драйвером в развитии образовательного и научно-экспертного сотрудничества двух стран. Президент ВЭО России, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов среди ключевых направлений дальнейшего расширения такого сотрудничества назвал запуск совместных образовательных программ и популяризацию достижений китайской экономической науки в России, в том числе через содействие публикациям монографий китайских исследователей, что позволит лучше понимать процессы, происходящие в КНР, включая опыт китайской модернизации.

На заседании также обсуждалось положительное влияние двустороннего безвизового режима на развитие академического сотрудничества, опыт Китая

в создании национальной системы знаний в области общественных наук, особенности реализации ряда текущих образовательных проектов, среди которых: совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, учрежденный МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом, где обучается более 3 тысяч студентов, открыто 13 программ бакалавриата, обучение ведется на трех языках – русском, китайском и английском; совместная образовательная программа Московской школы экономики (МШЭ) МГУ с Цзянсийским университетом экономики и финансов и др. Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию О.Н. Смолин отметил рост интереса к изучению китайского языка среди студентов и школьников в последние годы и обратил внимание на количественные параметры программ обучения и обмена, отметив, что сейчас в Российской Федерации обучаются 66 тысяч китайских граждан, а в КНР – 21 тысяча россиян. Характеристика выступлений участников более детально представлена в пост-релизе ВЭО России⁴.

19 марта 2026 г. в Институте экономики РАН состоялся круглый стол «Модернизация российской экономики: динамика, приоритеты и новые вызовы», посвященный 80-летию со дня рождения д.э.н., профессора, член-корр. РАН Дмитрия Евгеньевича Сорокина. Организаторы: Институт экономики РАН и Вольное экономическое общество России. В круглом столе приняли участие представители Института экономики РАН, Финансового университета, Российско-Армянского университета (РАУ) и др. Участники обсудили проблемы модернизации российской экономики как императива ее устойчивого развития и конкурентоспособности, разработке которых Д.Е. Сорокин уделял большое внимание. Участники круглого стола также поделились воспоминаниями о совместной работе с Д.Е. Сорокиным. Так, директор Института экономики РАН, чл.-корр. РАН М.Ю. Головин отметил, что Д.Е. Сорокин внес большой вклад в разработку проблематики модернизации российской экономики и развитие международного научного сотрудничества, он был не только выдающимся ученым, но и человеком, который умел объединять вокруг себя людей, создавать сообщество единомышленников. Президент ВЭО России, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов отметил вклад Д.Е. Сорокина в разработку вопросов и концептуальной платформы реиндустриализации российской экономики на новой технологической основе, а также руководство научным форумом ВЭО России «Абалкинские чтения», который вырос из круглого стола «Экономический рост России». Руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, академик РАН Б.Н. Порфирьев отметил многогранность личности Д.Е. Сорокина, который был не только талантливым ученым и стратегом, но и заядлым путешественником, знатоком Зауралья и Якутии. Все участники круглого стола отмечали выдающиеся качества Д.Е. Сорокина

⁴ Подробнее см.: <https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/rossiysko-kitayskiy-dialog-po-ekonomike-i-obrazovaniyu/?ysclid=mot28bghyz842394399> (дата обращения: 06.04.2026).

как ученого и как разностороннего человека, умеющего собирать вокруг себя единомышленников. Более подробно с материалами круглого стола можно ознакомиться на сайте организатора – ВЭО России⁵.

26 марта 2026 г. в Санкт-Петербурге состоялся XI Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2026) на тему: «Экономика России в условиях трансформации мироустройства и перспектив нооперехода», организованный Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте и Вольным экономическим обществом России. В работе Конгресса приняли участие ведущие ученые и эксперты из регионов России и более 15 зарубежных стран. Участники конгресса обсудили факторы и ограничения роста отечественной экономики в условиях геополитических и геоэкономических вызовов и становления многополярного мира.

В первой пленарной сессии приняли участие директор ИНИР им. С.Ю. Витте, президент ВЭО России, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов; академик РАН А.Г. Аганбегян; директор ЦЭМИ РАН, чл.-корр. РАН А.Р. Бахтизин; заместитель генерального директора ЦМАКП Д.Р. Белоусов; профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, руководитель Центра международных медиаисследований СПбГУ С.С. Бодрунова, академик РАН С.Ю. Глазьев; директор Института экономики РАН, чл.-корр. РАН М.Ю. Головин; главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ А.Н. Клепач; научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН, академик РАН В.В. Окрепилов; первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию О.Н. Смолен; директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, чл.-корр. РАН А.А. Широков.

Участники обсуждения акцентировали внимание на возможных сценариях динамики мировой конъюнктуры и на факторах, обеспечивающих реализацию возможностей для роста российской экономики в этих условиях. Результатом обсуждения стал вывод о том, что переход российской экономики на траекторию устойчивого роста возможен при условии налогового и бюджетного стимулирования роста инвестиций в основные фонды и новые технологии, обеспечения опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом ВВП, активного развития целевого кредитования инвестиций в новые технологии и повышения доли инвестиционных кредитов в портфеле банковского сектора, обеспечения поэтапного роста расходов на образование как критически важного элемента стратегии экономического прорыва.

Программа второй пленарной сессии включала ставшую уже традицией конгресса презентацию новых научных изданий, опубликованных при поддержке ИНИР им. С.Ю. Витте, и международный семинар «Глобальная трансформация и ноопереход: НТП, экономика и социальные нарративы мно-

⁵ Подробнее см.: <https://veorus.ru/события/новости/v-institute-ekonomiki-ran-sostoyalsya-memoriium-d-e-sorokina-/?ysclid=moss411ml65945682> (дата обращения: 19.04.2026).

гополярного мира», в котором приняли участие представители более десяти стран: Австрии, Бразилии, Боливии, Великобритании, Венгрии, Греции, Италии, Канады, Китая, Кубы, Мексики, Турции.

Дальнейшая работа конгресса проходила на заседаниях более 20 семинаров, охватывающих широкий круг актуальных проблем, таких как новая промышленная политика в условиях геополитических вызовов, трансформация отечественной промышленности в достижении индустриального лидерства России, проблемы структурной трансформации российской экономики, новая парадигма развития государственного управления в условиях трансформации мироустройства, проблемы качества и уровня жизни, развитие сферы труда и вызовы российского рынка труда, развитие человеческого потенциала как ключевой фактор общественного воспроизводства, вызовы экономической науке и экономической политике в эпоху неопределенности и глобальных трансформаций, комплементарность и противоречия нооперехода и парадигмы устойчивого развития, теоретические и прикладные аспекты теории ноономики, проблемы регионального развития, отраслевые и региональные аспекты модернизации российской экономики, глобальная трансформация мироустройства и концептуальные вызовы для экономической науки, суверенитет национальных экономик в условиях фрагментации мирохозяйственной системы и другие.

С подробной программой конгресса можно ознакомиться на сайте организатора⁶. Видеозаписи пленарных сессий конгресса доступны для просмотра на сайте ИНИР им. С.Ю. Витте⁷.

16-17 апреля 2026 г. в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась *Первая международная научная конференция «Рязановские чтения. Экономика России в XXI веке: вызовы и возможности», посвященная памяти Почетного профессора СПбГУ, доктора экономических наук Виктора Тимофеевича Рязанова*. Конференция прошла в рамках X Юбилейного Международного экономического симпозиума СПбГУ и поддержана ВЭО России, развивающего программу Мемориумов Вольного экономического общества России, посвященных выдающимся ученым, членам ВЭО России. Более четверти века (1995–2020 гг.) В.Т. Рязанов возглавлял кафедру экономической теории СПбГУ, а в 1989–1994 гг. занимал пост декана экономического факультета СПбГУ. Монография В.Т. Рязанова «Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза» (2019) была отмечена специальной премией ВЭО России в рамках конкурса «Экономическая книга года» за вклад в развитие экономической теории.

Конференция собрала представителей университетов России и дружественных государств, институтов РАН. В первый день конференции, 16 апре-

⁶ См.: <https://inir.ru/wp-content/uploads/2026/03/Программа-СПЭК-2026.pdf?ysclid=mot-fyn9i58367511709> (дата обращения: 20.04.2026).

⁷ См.: <https://inir.ru/plenarnye-doklady-i-fotoreportazh-spek-2026/> (дата обращения: 20.04.2026).

ля, состоялось пленарное заседание «Профессор В.Т. Рязанов: Человек, Ученый, Гражданин». Президент ВЭО России, директор ИНИР им. С.Ю. Витте, чл.-корр. РАН С.Д. Бодрунов в приветственном слове отметил большой вклад В.Т. Рязанова в реализацию просветительских проектов Вольного экономического общества России, а также поделился воспоминаниями о совместной работе с ученым над концепцией закона «Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга». Были представлены видеоматериалы с фрагментами телепередач «Дом Э» (тема программы «Возвращение политэкономии: в поисках ответов», ОТР) и «Промышленный клуб» с участием В.Т. Рязанова.

С докладами о жизни и творчестве профессора Рязанова на пленарном заседании выступили декан экономического факультета СПбГУ Г.Г. Богомазов и ведущий научный сотрудник Центра современных марксистских исследований и Лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Г. Яковлева. Социально-экономическому развитию России в контексте политэкономии профессора Рязанова был посвящен доклад, заведующего кафедрой международной политической экономии Белорусского государственного университета, профессора П.С. Лемещенко. Руководитель Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ, чл.-корр. РАН В.С. Автономов в выступлении подчеркнул особую роль историков экономической мысли, борющихся с идеологическим давлением, в формировании современной экономической теории. Научный руководитель кафедры политической экономии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор А.А. Пороховский посвятил выступление политической экономии в контексте современных вызовов России и миру. Главный научный сотрудник Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры экономической теории С.А. Толкачев обозначил парадигмальные контуры новой экономической теории. Специальный гость чтений, директор Научно-исследовательского института евразийских исследований при Национальном центре Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представитель Шанхайского политико-юридического университета, профессор Ли Синь представил детальный анализ ключевых различий между процессами модернизации в Китае и России, что вызвало значительный интерес у присутствующих специалистов и исследователей.

Далее первый день конференции продолжили заседания круглого стола «Текущее состояние российской экономики: возможности ускорения экономического роста» и трех секций («Устойчивое развитие и государственное регулирование», «Экономика технологий», «Рынок труда и человеческий капитал»). Во второй день конференции работали пять секций: «Политическая экономия особенного», «Теория потребительского поведения», «История экономической мысли», «Экономическая наука и образование», «Теория и методология экономической науки».

Обширный спектр тем, рассмотренных на чтениях, большой интерес к ним со стороны академического сообщества экономистов-теоретиков убедительно демонстрируют, что теоретические концепции В.Т. Рязанова нашли широкое

практическое применение в различных сферах экономической деятельности. В связи с этим особое внимание, в рамках соответствующей секции, было уделено обсуждению возможностей интеграции его идей в образовательный процесс, чтобы обеспечить преемственность и дальнейшее развитие научно-го наследия. Участники конференции выразили надежду, что традиция будет продолжена и «Рязановские чтения» станут постоянной научной площадкой для исследователей, которые занимаются развитием фундаментальной экономической науки, изучением истории экономической мысли и методологическими аспектами экономических исследований.

21-23 апреля 2026 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась международная ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения. Секция экономических наук» на тему «Цифровые платформы: вызовы и перспективы экономики будущего». На двух панельных сессиях обсуждались проблемы текущего состояния и перспектив развития платформенной экономики, а также особенности конкуренции в эпоху цифровых платформ. На первой сессии, модерлируемой деканом экономического факультета МГУ А.А. Аузаном, обсуждение носило междисциплинарный характер. Характеристикам, которые объединяют современность и эпоху Средневековья, имеющим значение для понимания современного этапа общественного развития, посвятил свой доклад в.н.с. Института Русской литературы (Пушкинского дома) РАН, д.филол.н. Е.Г. Водолазкин, аргументировав, почему наше время можно назвать «Весной Средневековья». Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ, д.э.н. А.И. Колганов в своем выступлении остановился на проблеме того, что именно меняют цифровые платформы в самой экономической системе. Научный руководитель НИУ ВШЭ, к.э.н. Я.И. Кузьминов представил доклад «Потребитель выбирает, предприниматель зарабатывает: как цифровые платформы и экосистемы шагают по стране». В ходе дискуссии участники сессии обозначили как положения, по которым наблюдается близкое понимание содержания изучаемых феноменов, так и тезисы, по которым они придерживаются различающихся позиций.

На второй панельной сессии, модерлируемой заместителем декана ЭФ МГУ по научной работе А.А. Курдиным и заместителем декана ЭФ МГУ по аспирантуре и организации исследовательского процесса А.А. Мальцевым, в дискуссии приняли участие как представители академической сферы, так и представители бизнеса, активно использующего цифровые платформы. Доклад декана экономического факультета, профессора А.А. Аузана был посвящен характеристике специфики цифровых платформ как институтов сверхнизких транзакционных издержек. Директор центра социальной архитектуры МГИМО МИД РФ Е.Н. Минченко уделил внимание особенностям регулирования цифровых платформ с точки зрения взаимодействия групп интересов и их стратегий. Представители бизнеса – Т.В. Ким (глава RWB) и Д.В. Брейтенбихер (член правления ВТБ) представили свое видение места и роли цифровых платформ в развитии маркетплейсов и банковского сектора.

Дальнейшая работа конференции проходила по двенадцати тематическим направлениям, охватывающим широкий круг вопросов. Углубленному рассмотрению политэкономической проблематики в рамках Ломоносовских чтений были посвящены две секции тематического направления «Политическая экономия и ее будущее». На первой секции «Политическая экономия цифровых платформ» (руководители – заведующий кафедрой политической экономии ЭФ МГУ А.А. Мальцев и научный руководитель кафедры политической экономии ЭФ МГУ, профессор А.А. Пороховский) обсуждались проблемы концептуальных и мирохозяйственных аспектов цифровых платформ, границ взаимодействия государства и рынка, а также прикладных и теоретических аспектов развития цифровых платформ. Вторая секция «Цифровые технологии как интегрирующий фактор достижения технологической независимости России» (руководитель – заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем ЭФ МГУ, профессор А.И. Колганов) была посвящена как политико-экономическому анализу роли цифровых платформ в обеспечении технологической независимости, так и экономическому анализу практического опыта России и ее регионов, а также других стран мира (включая КНР, Бразилию), при этом были затронуты и историко-экономические аспекты анализируемой проблематики.

Также в рамках конференции состоялись круглые столы, посвященные обсуждению взаимодействия платформ и институтов развития с точки зрения формирования экономики будущего (при участии Ассоциации цифровых платформ), целей устойчивого развития в мировой экономике, методических подходов к оценке качества в магистратуре, разработке современного учебника экономики для экономистов (включая вопросы структуры, содержания и методических подходов, совместное заседание с ФУМО ВО по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»), особенностям формирования цифровых платформ для реализации крупных инфраструктурных проектов, проблемам развития квантовых технологий и формирования будущих рынков квантовой экономики.

Подробная программа конференции представлена в соответствующем разделе сайта экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова⁸.

21-24 апреля 2026 г. в Екатеринбурге состоялся XVI Евразийский экономический форум молодежи «Евразийская синергия: единство народов России в эпоху глобальных перемен». Форум организован Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) при поддержке Вольного экономического общества России, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и Правительства Свердловской области. ЕЭФМ представляет собой платформу инициативной интеллектуальной молодежи

⁸ См.: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=141808&p=attachment> (дата обращения: 28.04.2026).

для дискуссий по актуальным вопросам развития национальной и мировой экономики и укрепления международного сотрудничества. Площадки форума предоставляют возможности для реализации идей молодежи при поддержке опытных экспертов.

В 2026 г. форум стал самым масштабным за всю историю проведения, собрав более 24 000 делегатов из всех регионов России и 117 стран мира⁹. На торжественном открытии форума выступили почетные гости, среди которых помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО В.В. Догдаев; директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Д.А. Биричевский; руководитель представительства Лиги арабских государств Валид Хамид Шилтаг; президент Вольного экономического общества России, почетный профессор УрГЭУ С.Д. Бодрунов; заместитель президента Российской академии наук, академик РАН, председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по медицинским наукам В.А. Черешнев; представители администрации Свердловской области и другие приглашенные спикеры. На пленарном заседании актуальные вопросы мировой экономики и развития молодежного предпринимательства обсудили представители органов власти и дипломаты, в том числе послы и консулы Ирака, Мексики, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Чада, Гамбии, Кот-д'Ивуара, Эритреи, Азербайджана, Лаоса, Пакистана и других стран мира.

Научная конкурсная программа для школьников, студентов и молодых ученых включала более 40 конкурсов, принявших 15 000 заявок, которые оценивались 500 экспертами из разных стран мира. В числе новых конкурсов в этом году следует отметить Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых, студентов и специалистов промышленных предприятий «Индустрия нового поколения Свердловской области: устойчивость и инновации» и Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Коммерческий потенциал Свердловской области как ключевого логистического узла России в Евразийском экономическом пространстве». В рамках форума прошли дискуссии, посвященные развитию торгово-экономического, международного сотрудничества и цифровизации, были организованы встречи послов иностранных государств с молодежью, деловые встречи руководителей вузов России и зарубежных стран (в том числе вузов Беларуси, Таджикистана, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и др.). В ходе работы шести Конгрессов в рамках форума ученые ведущих университетов страны, дипломаты и представители бизнес-сообщества провели 38 открытых лекций, также состоялись защиты научных работ и проектов молодых исследователей.

⁹ Подробнее основные направления работы и состав участников форума представлены на официальном сайте ЕЭФМ, включающем такие разделы, как общая информация о Форуме (<https://eurasia-forum.ru>), обзор пленарного заседания (<https://eurasia-forum.ru/novosti/evrazijskaya-sinerhiya>), программа работы конгрессов в составе форума (<https://eurasia-forum.ru/kongressy>) и пост-релиз об итогах XVI ЕЭФМ (<https://eurasia-forum.ru/novosti/itogi-xvi-efm>) (дата обращения: 30.04.2026).

По итогам работы форум в очередной раз подтвердил свой статус самой крупной среди вузов России площадки для обсуждения ключевых вопросов экономики и обмена лучшими мировыми практиками в целях обеспечения устойчивого развития.

Информация об авторе

Барашкова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Olga V. Barashkova – Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 25.04.2026; одобрена после рецензирования: 26.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.